

AS FÁBRICAS DA OLIVETTI DE MARCO ZANUSO NA AMÉRICA LATINA

FEIJÓ, GUILHERME

Universidade de São Paulo

guilherme.feijo@usp.br

GIROTO, IVO

Universidade de São Paulo

ivogiroto@usp.br

RESUMO

O presente artigo analisa, de um ponto de vista relacional, as fábricas projetadas por Marco Zanuso para a Olivetti na América Latina, localizadas em Merlo (Argentina, 1961) e Guarulhos (Brasil, 1963). A pesquisa situa-se no contexto de internacionalização da companhia no pós-guerra, quando, sob a liderança de Adriano Olivetti, a empresa ampliou sua presença produtiva e cultural nas Américas e associou sua imagem à arquitetura de vanguarda, razão pela qual confiou esses projetos ao jovem arquiteto milanês.

Neles, Zanuso desenvolveu sua reflexão sobre a assimilação entre arquitetura e design industrial, explorando técnicas que racionalizassem o canteiro e aproximassem a obra de processos de pré-fabricação. Outro aspecto comum é a concepção das fábricas como “unidades de produção”, buscando máxima flexibilidade por meio da integração entre estrutura e instalações. Em Merlo, isso se materializou em uma ampla planta térrea modular, estruturada por pilares cruciformes e vigas ocas com coberturas membranares. Em Guarulhos, a solução foi uma malha triangular de colunas ocas que sustentava cúpulas intercaladas, articulando tradições construtivas italianas a condições ambientais tropicais.

Apesar de seu valor enquanto marcos da arquitetura industrial latino-americana, ambas enfrentaram dificuldades de preservação. A fábrica de Guarulhos, desativada em 1996, sofreu fortes descaracterizações mesmo durante o processo de tombamento, restando apenas parte das coberturas. Em Merlo, embora a continuidade produtiva após a venda à Philip Morris em 1979 tenha prolongado sua vida útil, reformas recentes alteraram significativamente o edifício, que segue sem reconhecimento oficial como patrimônio.

A análise comparativa evidencia a relevância desses projetos não apenas como experimentos arquitetônicos singulares, mas também como exemplos da fragilidade do patrimônio industrial moderno, cuja proximidade temporal e função utilitária frequentemente dificultam seu reconhecimento cultural.

Palavras-chave: Olivetti; Marco Zanuso; arquitetura industrial; patrimônio industrial; arquitetura latino-americana.

1. INTRODUÇÃO

O quadro de instabilidade da Itália dos séculos XIX e XX atrasou seu processo de industrialização. Após a Segunda Guerra Mundial, porém, a indústria italiana passa a se destacar no cenário internacional graças ao apelo estético atrelado ao design de seus produtos¹. Nesse sentido, um caso paradigmático deste câmbio é a Olivetti, que ascende sob a liderança da figura enigmática de seu diretor, Adriano Olivetti.

Para além do aprimoramento dos próprios produtos, o empresário também direciona esforços à filantropia. Influenciado pelas ideias do escritor utopista Lewis Mumford, Olivetti advoga pela construção de uma nova sociedade italiana, baseada em um desenvolvimento industrial concomitante a um estado de bem-estar social e progresso cultural². Suas ações são plurais, envolvendo medidas como o financiamento e suporte editorial a intelectuais engajados em reformas sociais, com a fundação do movimento Comunità. Apoiou, também no âmbito institucional, projetos de requalificação urbana, habitação e desenvolvimento comunitário; atrelados a planos de expansão de suas sedes fabris, sobretudo para cidades italianas economicamente desfavorecidas. Outro ponto chave para compreender a força cultural desempenhada pela Olivetti reside no papel de mecenas da arquitetura³ que a empresa - e seu próprio diretor - assume. Projetos como salões expositivos, lojas e fábricas são confiados a arquitetos de vanguarda e renome, em uma estratégia corporativa que, além de associar a marca a espaços de plena qualidade arquitetônica, impulsionava a sua imagem em um campo também simbólico e propagandista. Essas questões revelam a tônica do caráter ambíguo da figura de Adriano Olivetti: analisá-la depende de um confronto constante entre suas reais preocupações sociais e seu lado pragmático e publicitário.

Na transição das décadas de 1940 e 1950, o processo de valorização da empresa em meio a um cenário de dificuldades econômicas na Itália, a qual ocupava-se dos desafios da reconstrução do território, favorecia a Olivetti a buscar a internacionalização de sua marca. Assim, fora do ambiente europeu, as Américas, em especial, atraíram as atenções da corporação. O primeiro estado a receber uma filial, portanto, foi a Argentina, onde as políticas econômicas desenvolvimentistas dos governos do período pautavam-se primordialmente na abertura massiva ao capital estrangeiro, com incentivos fiscais para empresas multinacionais instalarem-se no país. Também foi relevante para a escolha a boa relação diplomática e a integração sociocultural estabelecida entre as nações, impulsionada sobretudo pelo histórico fluxo migratório consolidado entre si. Em seguida, Brasil e México, que passavam por conjunturas socioeconômicas similares ao argentino, também entrariam no plano de expansão da Olivetti.

Nesse contexto, a primeira experiência produtiva da Olivetti em solo argentino se deu em 1951, quando a empresa alocou uma planta fabril existente em Ramos Mejia. Com o bom retorno financeiro da operação, a Olivetti decide em 1954 construir uma fábrica própria, a qual deveria possuir tamanho e capacidade suficientes para concentrar um ciclo completo de produção⁴.

Em contraste com a tradição da empresa de contratar arquitetos já consagrados para elaborar seus projetos, Adriano Olivetti decide confiar a concepção das fábricas argentina e brasileira a Marco Zanuso⁵, que, apesar

de estar envolto no rico círculo intelectual de arquitetos milaneses e ser reconhecido por advogar por ideias de vanguarda, ainda não possuía grandes projetos construídos.

Formado pela Politécnica de Milão em 1939, Marco Zanuso faz parte do que se convencionou denominar como uma segunda geração de arquitetos do movimento moderno italiano. Afastada do forte caráter político-ideológico que havia marcado a produção dos arquitetos racionalistas do entre-guerras⁶, a geração de Zanuso enfrentou complexos novos dilemas, como a temática da reconstrução do território.

Marco Zanuso compreende que esta urgência social demandava novas formas de produção arquitetônica. Portanto, o arquiteto explora de forma prática e teórica as técnicas de pré-fabricação e os processos de racionalização da construção⁷. O reflexo deste pensamento faz-se presente tanto nos seus primeiros projetos como na casa Villa Scotti (1946-1947), quanto em suas publicações como editor da revista Domus: la casa dell'uomo, como no artigo "La casa prefabbricata: il modulo", publicado em 1946.

O crescente interesse do arquiteto pelos processos de produção em massa culmina eventualmente na sua migração para o campo do design de produtos. Ao contrário da arquitetura, que ainda debatia e se desenvolvia em ritmo lento no quesito da incorporação das técnicas industriais na construção, o setor moveleiro italiano rapidamente apropria-se das vantagens propiciadas pelas novas técnicas de produção⁸. Seu primeiro trabalho como designer se deu em colaboração com a Arflex, com a qual projetou a poltrona Lady.

Em confluência com esse seu repertório projetual multidisciplinar, há, por fim, o desenvolvimento da sua visão de assimilação entre os campos da arquitetura e do design industrial, concebida de forma experimental nos seus projetos da Olivetti na América Latina, construídos em Merlo, na Argentina, e em Guarulhos, no Brasil, objetos essenciais da análise do presente artigo. Shantel Blakely⁹ indica que esta assimilação ocorre tanto de um ponto de vista analógico formal, quanto processual e produtivo, tendo como grande objetivo a concepção da fábrica como uma "unidade de produção". Este conceito norteador do projeto fabril Zanuso busca responder à dualidade entre o caráter permanente da arquitetura e as constantes mudanças nos processos produtivos e de maquinário. Assim, a solução proposta estaria na máxima flexibilidade espacial proporcionada pela multifuncionalidade dos elementos estruturais.

Dada essa complexa rede onde no campo conceitual e histórico se localizam as fábricas de Marco Zanuso, propõe-se analisá-las a princípio como objetos atrelados ao seu momento de concepção. Em um segundo momento, busca-se levantar e compreender comparativamente as questões relacionadas à falta de reconhecimento desses objetos como herança cultural e arquitetônica. Afinal, por caminhos diversos, ambas as fábricas encontraram destinos cruéis no que se refere à preservação.

2. AS FÁBRICAS DA OLIVETTI NO BRASIL E NA ARGENTINA

2.1. Fábrica da Olivetti na Argentina

A fábrica da Olivetti na Argentina, inaugurada em 1961 em um terreno de 123 mil m², limita-se pela intersecção de duas linhas férreas e avizinha-se com outras plantas fabris, na conformidade de um pequeno

distrito industrial. A escala do terreno refletia a complexidade do programa¹⁰ encomendado para a fábrica, o qual exigia a conciliação de espaços de caráter produtivo, social, administrativo e técnico, empregando cerca de 1200 funcionários em uma área de 31 mil m².

Figura 1: Implantação e Planta Térrea da Fábrica Olivetti Argentina, em Merlo. Arquiteto Marco Zanuso. © Revista Nuestra Arquitectura, nº 371. Out. 1960

Figura 2: Plano exterior da Fábrica Olivetti Argentina, em Merlo. Arquiteto Marco Zanuso. © Storia Olivetti

A partir de um ponto de vista formal, a estratégia projetual de Marco Zanuso da concepção da fábrica como uma “unidade de produção”, anteriormente exposta, torna-se a imagem definidora do edifício¹¹. Conformada em uma ampla planta térrea, a fábrica articula-se através de uma estrutura de concreto armado na qual cada elemento destaca-se de forma independente: as coberturas em forma de membrana, os pilares cruciformes e as vigas ocas que integram as instalações técnicas. A diagramação espacial se dá estabelecida a partir da junção essencial desses três elementos, obedecendo a uma rígida modulação quadrangular de vãos de 12 e 18 metros. Visto que a indústria local argentina ainda não era plenamente capaz de manufaturar peças estruturais pré-fabricadas, a lógica construtiva estabelecida pelo projeto de Zanuso parte de uma estratégia de racionalizar o canteiro de obras, transformando-o em uma espécie de linha de produção rudimentar, na qual todo o edifício se desdobra a partir da repetição de peças padronizadas.

Figura 3: Trecho em corte e elevação de módulo da Fábrica Olivetti Argentina, em Merlo. Arquiteto Marco Zanuso. © Revista Nuestra Arquitectura, nº 371. Out. 1960

Figura 4: Área de montagem da Fábrica Olivetti Argentina, em Merlo. Arquiteto Marco Zanuso. © Storia Olivetti

Como fechamento nas laterais, panos de vidro cristalizam o edifício; enquanto a cobertura se expande em um alpendre de três metros, protegendo, dessa forma, o interior da insolação direta. Para iluminar as áreas mais centrais da planta, desenha-se um deslocamento vertical alternado das coberturas, preenchendo o ambiente interno por uma luz indireta constante.

Nesse sentido, Reyner Banham¹² destaca o edifício de Zanuso sobretudo sob um ponto de vista de clareza projetual. Para o crítico, a delimitação expressiva que o arquiteto estabelece entre a estrutura - de caráter permanente - e o espaço interior, que se caracteriza como constantemente mutável, reflete uma postura ética em relação ao projeto. Esta postura fundamenta-se na visibilidade interna de todos os sistemas necessários para seu perfeito funcionamento. Para além de uma linguagem tecnológica, o arquiteto demonstra, assim, o controle que possui sobre o projeto.

2.2. Fábrica da Olivetti no Brasil

O complexo fabril da Olivetti em Guarulhos, localizado às margens da via que liga a capital paulista ao Rio de Janeiro, foi construído em duas etapas sobre um terreno de 150 mil m², sendo inaugurado em 1963 com uma área inicial de 16 mil m² - ampliando para 47 mil m² com conseguintes intervenções até 1974. Nota-se que o programa da fábrica brasileira seguiu em concordância com o da argentina, comportando tanto espaços produtivos, quanto de caráter social voltados aos funcionários¹³.

Figura 5: Implantação da Fábrica Olivetti Brasil, em Guarulhos. Arquiteto Marco Zanuso. © Revista Acrópole, nº 303. Fev. 1964

Apesar de uma convergente estratégia projetual estabelecida entre os dois projetos, pautada sobre a mesma lógica da “unidade de produção”, a linguagem formal adotada por Zanuso na fábrica brasileira é distinta. O projeto se desenvolve sobre uma rígida malha modular de triângulos equiláteros de 12 metros de lado, onde, nos vértices, posicionam-se colunas de concreto armado de seção circular¹⁴. Na parte do complexo referente ao alojamento do maquinário, as três colunas de cada módulo sustentam uma cobertura abobadada,

construída a partir de uma técnica mista de concreto com tijolos cerâmicos. Intercalando a altura das coberturas, gera-se uma série de janelas zenitais que banham de luz o interior do edifício.

Figura 6: Foto da construção da Fábrica Olivetti Brasil, em Guarulhos. Arquiteto Marco Zanuso. © Storia Olivetti

Figura 7: Planta e Corte Parciais da Área de Montagem da Fábrica Olivetti Brasil, em Guarulhos. Arquiteto Marco Zanuso. © Revista Acrópole, nº 303. Fev. 1964

Assim como na fábrica de Merlo, Zanuso em Guarulhos também elabora o projeto tendo em vista a racionalização do processo construtivo. Há, porém, nas cúpulas cerâmicas, a junção de um componente artesanal que dialoga diretamente com a tradição construtiva italiana de estruturas de formas ativas, ligada a Pier Luigi Nervi¹⁵. Apesar de não serem tão evidentes como na fábrica de Merlo, os sistemas prediais da fábrica de Guarulhos também são integrados à estrutura: as colunas possuem uma seção oca, nas quais os sistemas prediais são conectados com a central termelétrica.

Figura 8: Plano exterior da Fábrica Olivetti Brasil, em Guarulhos. Arquiteto Marco Zanuso. © Storia Olivetti

Como parte da citada estratégia projetual de buscar analogias processuais entre arquitetura e design, Zanuso diferenciou as funções dos espaços do edifício a partir de distinções formais. Portanto, enquanto a área das máquinas configura-se em uma planta hexagonal com as coberturas abobadadas, a área de montagem, seguindo a mesma modulação triangular de 12 metros, recebe uma cobertura com lajes planas distribuídas em um pavilhão longitudinal. Os demais edifícios do complexo também estabelecem-se com formas distintas, configurando, no entanto, uma harmonia em conjunto¹⁶.

2.3. As Fábricas da Olivetti de Marco Zanuso em Perspectiva

Tendo em vista todo o espectro conjuntural que cerca a concepção das fábricas da Olivetti de Marco Zanuso na América Latina, faz-se interessante analisá-las em perspectiva. Evidencia-se que o arquiteto cercou-se por uma série de oportunidades que o permitiram desenvolver e experimentar conceitos os quais cristalizam o caráter notável dos projetos, tais como o caráter progressista da Olivetti e as próprias condições dos territórios americanos. Descobertas recentes sobre o estado de preservação da fábrica argentina, contudo, tornam pertinente desviar o foco da análise do momento de concepção para o presente.

Por meio de caminhos distintos, as fábricas em questão encontraram um destino similar, o qual demonstra um problema latente acerca da preservação do patrimônio industrial. A inevitável obsolescência tecnológica das máquinas de escrever em fins do século XX levou a Olivetti a desativar a fábrica brasileira no ano de 1996. O espaço foi então vendido a um grupo empresarial que planejava transformá-lo em shopping-center, tendo em vista a localização privilegiada nas imediações do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo Beatriz Mugayar Kuhl¹⁷, com a ameaça da descaracterização do edifício, em 1997, um grupo de intelectuais elaborou um manifesto que culminou no início do processo de tombamento no CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo). Mesmo com o processo em andamento, fato que deveria garantir a preservação da fábrica, demolições substanciais de partes do edifício, aparentemente não fiscalizadas, levaram o órgão patrimonial a exigir a conservação apenas das coberturas abobadadas e de sua estrutura de sustentação. Assim, foram demolidos todos os outros elementos que, em conjunto, definiam uma rica relação espacial.

Figura 9: Plano aéreo do Shopping Internacional Guarulhos, antiga Fábrica Olivetti Brasil. © Viatrolebus

Figura 10: Interior do Shopping Internacional Guarulhos, antiga Fábrica Olivetti Brasil, 2025. © O autor

Do outro lado da fronteira, as suscetíveis crises econômicas da Argentina nos anos 1970 forçaram a empresa a abandonar as operações produtivas no país. Desta forma, ainda no ano de 1979 a companhia italiana vendeu as instalações de Merlo para a tabacaria inglesa Philip Morris¹⁸, a qual desde então atua localmente sob a bandeira da Massalin Particulares.

A continuidade da atividade industrial no edifício, aliada a sua capacidade espacial de adaptação permitiu que a fábrica permanecesse fiel à idealização de Zanuso por pelo menos 40 anos. Confrontando imagens de diferentes datas retiradas do *Google Street View*, porém, vê-se que o projeto sofreu graves descaracterizações. As primeiras alterações visíveis dão-se entre os anos de 2015 e 2019, quando se preencheu o vazio central do perfil de algumas das vigas, inutilizando-as para o transporte dos dutos de ar-condicionado e de outras instalações prediais, como originalmente concebidos. As mudanças mais marcantes, porém, se deram entre os anos de 2020 e 2022. Ainda não é possível precisar os meandros das reformas, porém, em fotografias divulgadas pela empresa de construção EACA S.R.L.- responsável por, pelo menos, parte das reformas - verifica-se o fechamento dos espaços alpendrados com paredes de alvenaria para a conformação de novos ambientes funcionais como armazéns.

Figura 11: Quadro comparativo da fachada da Fábrica Massalin Particulares, antiga Fábrica Olivetti Argentina, em Merlo, entre os anos de 2019 e 2023. © Google Street View

As intervenções acabaram por desconfigurar a essência formal e conceitual do projeto de Zanuso, sepultando por completo a rica espacialidade proporcionada pelo perimetral cristalino que integrava o interior ao exterior. Em levantamento realizado nos bancos de dados dos órgãos de patrimônio histórico das esferas nacional, provincial e municipal não foi possível localizar registros do reconhecimento da fábrica em questão como bem tombado, nem mesmo processos em andamento.

Figura 12: Reformas na Fábrica Massalin Particulares, antiga Fábrica Olivetti Argentina, em Merlo, 2021. © EACA SRL Ingeniería - Instagram

Baseando-se em notícias recentes envolvendo a empresa¹⁹, supõe-se que estas sucessivas reformas dialoguem com as mudanças na estratégia produtiva da Philip Morris, que persegue alternativas de comercialização para uma sociedade cada vez menos tabagista.

Seja na continuidade do programa industrial, seja na adaptação do edifício para outras finalidades, a análise conjunta das duas fábricas revela a profunda dificuldade de preservação do patrimônio industrial moderno. Compreende-se que o problema parte de uma falta de reconhecimento geral da historicidade desses bens, proporcionada pela curta distância temporal e a falta de perspectiva crítica que separa o presente das suas épocas de concepção²⁰. A latência dessa discussão é sentida em especial no caso argentino onde, por ainda estar em funcionamento como espaço produtivo, e desamparada de proteções legais, o estrito caráter utilitarista do edifício se sobrepõe às questões patrimoniais. Desta forma, perde-se o legado simbólico de dois objetos representativos de uma rica conjuntura histórica, social e política que conectou profundamente a Itália, a Argentina e o Brasil; atrelados a uma era em que ainda se preservava um otimismo em relação ao futuro.

NOTAS

1. Paulo Yassuhide Fujioka, "Considerações acerca da preservação e requalificação da arquitetura moderna como patrimônio histórico em São Paulo: o caso da fábrica da Olivetti de Marco Zanuso e outras questões," em *Arquiteturas do Patrimônio Moderno Paulista: Reconhecimento, Intervenção, Gestão*. V Seminário Docomomo SP (São Paulo, 2017), 793.
2. Ana Margarida Tavares da Silva Gonçalves, *A Utopia Real[izada] de Adriano Olivetti: Três Casos de Estudo* (Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura, Universidade do Porto, 2015), 49.
3. Fujioka, "Considerações acerca da preservação...", 796.
4. Andrea Goldstein e Andrea Lluch, *The Italian Economic Presence in Argentina: The Contribution of Multinational Corporations* (Paris: OECD; Buenos Aires: Harvard University/CONICET, 2010), 24.
5. Giuliana Di Mari, *Fronte/Retro. Cultura Costruttiva tra Italia e Brasile* (Tese de Doutorado, Politecnico di Torino e Universidade de São Paulo, 2023), 104.
6. Vittorio Gregotti, *New Directions in Italian Architecture* (Nova York: George Braziller, 1968), 9.
7. Shantel Blakely, *The Responsibilities of the Architect: Mass Production and Modernism in the Work of Marco Zanuso 1936–1972* (Tese de Doutorado, Columbia University, Nova York, 2011), 59.
8. Roberta Grignolo, *Marco Zanuso: Scritti sulle Tecniche di Produzione e di Progetto* (Mendrisio: Mendrisio Academy Press, 2013), 19.
9. Blakely, *The Responsibilities of the Architect...*, 241.
10. Francisco Sambrizzi, "La Huella Adriana. Olivetti: Conexiones Urbanas, Sociales y Culturales entre Ivrea y Merlo," *Cadernos Metrópole* 17, nº 34 (novembro 2015): 568.
11. Blakely, *The Responsibilities of the Architect...*, 241.
12. Reyner Banham, *The Architecture of the Well-Tempered Environment* (Londres: The Architectural Press, 1969), 241.
13. Fujioka, "Considerações acerca da preservação...", 803.
14. Di Mari, *Fronte/Retro...*, 135.
15. Di Mari, *Fronte/Retro...*, 151.
16. Beatriz Mugayar Kühl, *Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: Problemas Teóricos do Restauro* (Cotia: Ateliê Editorial, 2008), 203.
17. Kühl, *Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização...*, 204.
18. Caterina Mele, Paolo Piantanida e Edgardo Daniel Vedoya, "Continuità funzionali e discontinuità industriali. Il caso dello stabilimento Massalin Particulares S.R.L in Merlo (Argentina)," em *Proceedings do XVII Congreso TICCIH* (Santiago, Chile, 13–14 set. 2018).
19. Florencia Radici, "Philip Morris sem Fumaça: a Aposta Bilionária na Reconversão da Indústria do Tabaco," *Forbes Brasil*, 9 de julho de 2025, acesso em 20 de agosto de 2025, <https://forbes.com.br/forbes-money/2025/07/philip-morris-sem-fumaca-a-aposta-bilionaria-na-reconversao-da-industria-do-tabaco/>
20. Kühl, *Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização...*, 200.

BIOGRAFIA

Guilherme Cirilo Feijó é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Paraná - UFPR (2023). Atualmente é mestrando em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU USP. É membro do grupo de pesquisa Observatório Latino-americano de Arquitetura.

Ivo Renato Giroto é professor do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU USP. Vice Diretor do Centro Universitário

MariAntonia da USP (2024-atual). Pós-doutor pela FAU USP/FAPESP (2017/2020); Mestre (2008) e Doutor em Teoria e História da Arquitetura (2014) pela Universidad Politécnic de Catalunya - ETSAB UPC, em Barcelona; Graduado pela Universidade Estadual de Londrina - UEL (2005). Coordenador do grupo de pesquisa Observatório Latino-americano de Arquitetura - OLA, pesquisador do Observatório de Arquitectura Latinoamericana Contemporánea - ODALC, e do grupo Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina - CACAL.